

А.Б. ЛАНЧАКОВ, С.А. ФИЛИН, А.Ж. ЯКУШЕВ

**Использование искусственного интеллекта в науке
и образовании***

Аннотация. Цель статьи — предложить рекомендации по использованию искусственного интеллекта в сферах науки и образования. Для управления процессами внедрения искусственного интеллекта в сферах науки и образования необходимо определить возможные области его применения в этих сферах, его преимущества и недостатки. В исследовании выявлены проблемы и направления, связанные с применением искусственного интеллекта в сферах науки и образования. Предложены рекомендации решения данной задачи. Делается вывод, что использование искусственного интеллекта в науке и образовании — практический процесс, возможности которого очевидны, но он опережает теорию, его инструментарий не подкреплён институтами, наработанными практиками, этическими правилами, отсутствуют стратегическое видение и понимание качества желаемых результатов этого процесса, неясна его миссия, особенно в сфере образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, сфера образования, компетенции специалиста, цифровая трансформация, качество образования.

Abstract. The purpose of the article is to offer recommendations on the use of artificial intelligence in the fields of science and education. To control the processes of introducing artificial intelligence in the fields of science and education, it is necessary to determine possible areas of its application in these areas related to its advantages and disadvantages. The study identified problems and directions related to the use of artificial intelligence in the fields of science and education. Recommendations

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ланчаков А.Б., Филин С.А., Якушев А.Ж. Использование искусственного интеллекта в науке и образовании // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 169—187. DOI:

for solving this problem are proposed. It is concluded that the use of artificial intelligence in science and education is a practical process, the possibilities of which are obvious, but it is ahead of theory, its toolkit is not supported by institutions, established practices, ethical rules, there is no strategic vision and understanding of the quality of the desired results of this process, its mission is unclear, especially in the field of education.

Keywords: artificial intelligence, education, specialist competencies, digital transformation, education quality.

УДК: 338.46:681.3; 330.341.1

ББК 20; 74

Ведение

В течении последних трех лет искусственный интеллект (ИИ) все интенсивнее входит в повседневную жизнь. Ранее он широко использовался в военном деле, в первую очередь при решении задач аэрокосмической обороны и в промышленности при управлении робототехникой. В настоящее время ИИ-технология вступила в фазу интенсивного развития и находится в стадии, когда возможные последствия ее внедрения еще не ясны, при том, что представляются очевидными негативные последствия отставания во внедрении ИИ. Именно это определяет в настоящее время положение с его использованием в сферах науки и образования. Впервые термину «искусственный интеллект» дал определение в 1956 г. Джон Маккарти: это «наука и техника создания интеллектуальных машин». В настоящее время «прорывные» результаты в науке и экономике обеспечивают широкое применение ИИ: от программного обеспечения для открытия новых лекарственных средств до алгоритмов, влияющих на предпочтения в сфере культуры [1].

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. В развитии исследовательской деятельности в «Индустрии 4.0» можно выделить тренд на появление разных типов ИИ: 1) искусственный ограниченный интеллект, выполняющий единичную задачу для достижения запрограммированного результата относительно только данной задачи; 2) ИИ общего типа, способный к анализу и сопоставлению данных, обучению и «интер-

нету вещей» — передачи данных между машинами без участия и волеизъявления человека; 3) искусственный суперинтеллект, способный самостоятельно принимать решения согласно своей мотивации [4] и который для решения задач в рамках «Индустрии 4.0» пока не является острой необходимостью. «Индустрия 4.0» предполагает автоматизацию (роботизацию) массового копирования вещей при их варьировании в заданных пределах. Указанные задачи решаются в рамках ИИ-технологий ограниченного и общего типа.

Использование искусственного интеллекта в науке

Применение в науке ИИ, способного обрабатывать и анализировать большие объемы данных и делать выводы и прогнозы, особенно суперинтеллекта, на более высоком уровне радикально меняет научную деятельность. Часть исследований, связанных с анализом огромных массивов информации, будет существенно менее трудозатратной. При научных исследованиях, где для анализа используются статистические методы и математические модели, ИИ ускоряет обнаружение в анализируемых данных закономерностей и связей, которые не всегда заметны человеку, позволяет создавать более точные и эффективные модели. Данный процесс может проходить автоматически, вне непосредственного контроля ученого. Кроме обработки статистики, ИИ может помочь в обнаружении новых лекарственных препаратов или определении риска возникновения заболеваний.

Значимой инновацией является использование квантовых технологий, позволяющих ученым решать задачи, которые не могут быть решены с помощью традиционных компьютеров. Например, квантовые компьютеры способны обрабатывать огромные объемы информации с невероятно высокой скоростью, в частности, могут рассчитывать сложные химические реакции, могут использоваться для разработки новых материалов. Одна из главных проблем таких компьютеров — неточность операций из-за взаимодействия с внешней средой. В Институте компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета была разработана методика в виде корректирующего автоморфизма повторяющегося кода для коррекции двух главных типов квантовых ошибок [11].

Вследствие ускорения ритма жизни, у исследователей появляется все большее количество задач, с которыми может помочь справиться ИИ, освободив время для решения проблем, требующих использования когнитивных возможностей человека. То есть при использовании ИИ можно сэкономить один из ключевых ресурсов ученого — время.

С другой стороны, применение ИИ и нейросетей при выполнении работ разного квалификационного уровня — от курсовых проектов до научных статей и диссертаций — может привести к злоупотреблениям, нарушению принципов «добросовестности и научно-академической честности», значительному снижению уровня научных достижений вследствие их имитации, возрастанию объема плагиата и недобросовестных заимствований, возможному исчезновению института редактирования и научного рецензирования, поскольку его функции возьмет ИИ. Все это потребует внедрения дорогостоящих и сложных систем контроля и разработки новых методов оценки научных достижений, нормативно-правовых актов, регулирующих применение ИИ-технологий в образовательном и научном процессе. С другой стороны, использование ИИ, возможно, приведет к пересмотру основных требований к научным работам, причем более радикальному, чем при применении программ компьютерного анализа оригинальности текстов.

Один из последних трендов — это развитие ИИ для реализации методологии дизайн-мышления, что предполагает генерацию и прототипирование идей посредством использования ИИ типа «суперинтеллект». Вероятно, данная методология будут использоваться после достижения основных целей в рамках «Индустрии 4.0»: в настоящее время ИИ лишь упрощает исследовательский процесс за счет автоматизации рутинных операций.

Хотя антироссийские санкции в XXI в. проявили значительные возможности ее саморазвития, неэффективный менеджмент, дефицит в инвестициях в науку и НИОКР показали необходимость введения мобилизационной экономики в том числе для обеспечения возможности реализации научно-технологического «скачка» — ускоренного перехода в доминирующий 6-й технологический уклад (ТУ). С учетом объективных и субъективных факторов, России в настоящее время необходима ускоренная модернизация с помощью

технологий и методологии 5-го, 6-го и 7-го ТУ, которые будут характеризоваться сверхзадачами киберпространства и многоаспектностью науки и практики ИИ.

Предполагается, что стратегическая инновационная культура в доминирующих 6-м и 7-м ТУ будет базироваться на когнитивности, широком применении ИИ в науке, способствуя развитию технологий и теорий в современном менеджменте [3]. В результате их интегративного эффекта проблематика научных исследований будет формироваться как совокупность независимых друг от друга актуальных вопросов в формате соответствующего «горизонта событий» как организации, так и «самореализующейся среды» киберпроизводства и «блокчейнов».

В настоящее время на всех уровнях сферы управления повышается значимость знания, которое становится все более эффективным средством управления (осознанное и научно-обоснованное принятие управленческого решения возможно только на основе информации и знаний) образованием и наукой. В рамках 7-го ТУ особую роль приобретет когнитивная наука — междисциплинарное научное направление, объединяющее теории познания и ИИ [9, 5]. Расширенное применение ИИ для анализа специализированных знаний приведет к значительным изменениям в науке и образовании.

Использование искусственного интеллекта в образовании

СберУниверситет и платформа GeekBrains проанализировали отношение к внедрению ИИ в сфере образования, опросив 160 российских преподавателей вузов, средних специальных учебных заведений и школ, 612 студентов вузов и слушателей программ ДПО. Исследование показало, что в целом обе группы респондентов положительно относятся к внедрению ИИ в образовательный процесс: среди преподавателей позитивную оценку высказали 51%, студентов — 77%. При этом среди последних доля скептиков по отношению к ИИ в образовании в 2 раза выше. Среди основных возможностей генеративного ИИ¹ в образовании были названы: экономия

¹Тип системы ИИ, способной генерировать текст, изображения или другие мультимедийные данные в ответ на подсказки и использующий такие генеративные модели,

времени (62% — преподаватели и 44% — студенты и слушатели программ), повышение вовлеченности студентов в процесс обучения (67% и 31%, соответственно).

Практически одинаковая доля преподавателей и студентов считают, что генеративный ИИ будет полезен в консультационной поддержке студентов по вопросам обучения в режиме 24/7 (42% и 36%, соответственно). В целом, преподаватели видят больше возможностей ИИ в сфере образования, но опасаются за квалификацию студентов из-за: 1) неточной информации, которую может выдавать ИИ (72% преподавателей и 35% студентов и слушателей программ), 2) снижения у студентов способности критически мыслить (57% и 52%, соответственно), 3) снижения у студентов способности мыслить креативно (45% и 49%, соответственно). У обеих групп сопоставимая доля уже использовавших инструменты генеративного ИИ — 13% преподавателей, студентов и слушателей программ — 10%, ChatGPT — 33% и 35%, соответственно. В целом, инструмент ChatGPT становится все более популярным инструментом в образовании, позволяя учащимся получать персонализированные инструкции и отзывы в формате естественного языка.

Однако, принимая во внимание результаты опроса, необходимо учесть, что немногие из опрошенных использовали ИИ в практической деятельности, а тем более не имели возможности анализировать на основе эмпирических данных последствия применения ИИ, особенно отдаленные последствия.

В настоящее время уровень проникновения технологии генеративного ИИ в сферу образования пока невысокий: преподаватели и студенты, в основном, находятся в статусе наблюдателей технологического прогресса. Например, Центр преподавания и обучения университета Беркли провел конференцию по обсуждению последствий появления ИИ в процессе образования, на которой не было предложено централизованного внедрения ИИ в процессы непосредственного обучения в ближайшее время: преподаватели имеют право применять ИИ-технологии, но полностью несут ответственность за все вытекающие угрозы.

как большие языковые модели, для статвыборки новых данных на основе набора обучающих данных, использовавшихся для их создания.

Появление ИИ в открытом доступе позволило студентам значительно упростить процесс обучения: можно пользоваться инструментами ИИ, которые за обучающегося (если студент владеет системами ИИ настолько хорошо, чтобы заставить ИИ работать с приемлемым результатом) сделают учебную задачу частично/полностью. Особое распространение данное явление получает в российской системе образования, где обман студентом преподавателя является традицией, а умение обмануть преподавателя неформально рассматривается как элемент подготовки студента [10].

Говоря о положительной стороне внедрения ИИ в образование, можно выделить три основных аспекта, на которые влияет ИИ [6, 8].

1. Персонализация образования — ИИ позволяет подбирать индивидуальные образовательные траектории, учитывающие все запросы, особенности и способности обучающегося посредством формирования персонализированных образовательных программ обучения, соответствующих потребностям обучающихся и сотрудников, темпу обучения обучающихся, на основе анализа таких данных об обучающихся, как их успеваемость, предпочтения и интересы, контроля результатов обучающихся с помощью сбора значительного количества информации [13];

2. Повышение качества образования за счет использования ИИ-технологии и технологии машинного обучения, которые могут упростить процесс обучения и сделать его более эффективным. В целом, использование ИИ в образовании может иметь огромное значение для изменения качества обучения и расширения доступности образования. Использование данных технологий предоставит возможности для развития и образования, в том числе благодаря тому, что поможет сэкономить много времени. При этом имеет место и обратный эффект: качество научно-образовательной деятельности, в частности, масштабность использования в образовательной деятельности ИИ и эффективность комплексной роботизации и деятельности с использованием суперкомпьютеров определяют возможность и эффективность развития производительных сил, в частности, четвертой промышленной революции. Хотя, основываясь на современных данных, ИИ не может пока генерировать актуальные кейсы и задачи, являющиеся неотъемлемой частью образовательно-

го процесса: по мнению авторов данной статьи, ИИ пока может генерировать только рабочие программы обучения и типовые задания. Наполнение учебного процесса актуальными учебными заданиями, например, кейсами или темами для дискуссий, еще долго останется за преподавателем.

3. Переход от простых методов, используемых и в образовании, к более сложным: ИИ позволяет ускорить анализ данных за счет внутренних алгоритмов, экономя затраты времени человека на решение базовых задач, вследствие чего появляется больше возможностей для проведения более сложных и глубоких исследований. Принимая справедливость этого тезиса для научных исследований, авторы полагают, что к исключению многих рутин из учебного процесса следует подходить чрезвычайно осторожно, так как это исключение часто лишает обучаемого понимания сути изучаемых процессов, в результате чего овладение более сложными процессами происходит без должного понимания их основ. Существует также мнение, что компетенции специалиста могут быть сформированы без глубокого знания базовых процессов. Этот спор легко разрешается только при более подробном открытом рассмотрении желаемого качества подготовки специалиста, что, возможно, и определит возможный уровень использования ИИ в подготовке специалиста. Изменение качества подготовки специалиста в результате активного применения ИИ, особенно его когнитивных способностей и уровня базовых знаний о закономерностях движения материи, пока не исследовано даже на концептуальном уровне. Вероятно, этот вопрос станет более понятным по мере констатации сложившихся результатов исследования в данной области и их возможной корректировки.

Активное использование ИИ в практической деятельности гражданской сферы уже является свершившимся фактом, обучение студентов ИИ и его активное внедрение в учебный процесс уже началось. Так, медиа-лаборатория Массачусетского технологического института разработала сайт с набором ресурсов, где можно изучать ИИ-технологии, а именно: взаимодействовать с ним и узнавать о социальных последствиях использования ИИ-технологии. Сайт подстраивается под интересы пользователей, которые, исполь-

зую алгоритмы ИИ, создают свои творческие работы в приоритетных для них сферах.

Веб-3 — одно из развивающихся поколений интернета, главными принципами которого являются открытость, ИИ и машинное обучение и децентрализация, что предполагает распределение данных (блокчейн-технология) между пользователями (например, на любой сайт можно будет войти с помощью своего ID без необходимости регистрации). Использование децентрализованной сети позволяет создавать безопасные, прозрачные и надежные системы, которые могут: 1) использоваться в разных областях образования, например, для создания новых систем оценки; 2) помочь студентам лучше понимать свой прогресс и улучшать свои результаты и хранение данных; 3) обеспечить безопасность и защиту информации. Данные технологии формируют тренды инновационных процессов в подготовке студентов для формирования у них креативности и творческого подхода к решению задач разного уровня: активное использование онлайн-платформ и агрегаторов в процессе обучения, применение микрообучения, ИИ и больших данных.

В то же время цифровая трансформация образования в высшей школе, включающая ИИ-технологии, несет ряд угроз и рисков для обучающихся и преподавателей, в особенности, это находит отражение в образовательном процессе.

1. Автоматизация мышления человека: человек посредством использования ИИ, безусловно, сокращает время на поиск информации, упрощая базовые процессы. Однако, в то же время, у мозга вырабатывается привычка к готовой информации, что влечет за собой снижение уровня критического мышления, отвечающего за умение оценивать достоверность информации, и способности анализировать полученные данные.

2. Трудности формирования информационных баз для обучения ИИ и вообще весь процесс его обучения: ИИ ориентируется на предоставленную ему информацию, и, сопоставляя те или иные факты, дает обобщенный ответ на заданный ему вопрос. Использование недостоверной информации создает риски, если большая часть информации будет содержать ложные данные, то и итоговый ответ, получаемый пользователем, будет ложным. Это затрудняет

использование для обучения ИИ информации, находящейся в открытом доступе.

3. Поскольку ИИ-технологии находятся в открытом доступе, у студентов в любом случае будет возможность воспользоваться ими [7], что непосредственно будет влиять на качество полученных знаний, причины могут быть разными: экономия времени, лень, интерес. В результате такого обучения лишь малая часть информации останется в памяти у студента. Авторы доклада не склонны связывать данную проблему лишь с ИИ, она остро встала уже в связи с оцифровкой образовательных процессов, еще более обострились в связи с цифровизацией. Развитие этого процесса в связи с цифровой трансформацией и использованием ИИ представляется катастрофической угрозой.

4. Замена труда преподавателя ИИ. «Человеческий фактор» в образовательной деятельности в настоящее время объективно и целенаправленно вытесняется компьютерными и иными машинными технологиями из образовательных бизнес-процессов. Развитие ИИ-технологии может привести к тому, что многие его функции будут автоматизированы, что может уменьшить спрос на реальных преподавателей и привести к изменению качества обучения. Все это через формирование требований к качеству специалистов транслируется в систему образования. В этом контексте очень опасной является потеря межличностного общения и обратной «человеческой» связи между преподавателем и обучающимся. В настоящее время считается, что именно личный контакт способствует развитию коммуникативных навыков и критического мышления.

Говоря обо всех сформулированных выше проблемах, авторы данной статьи не могут обойти известный кейс, их иллюстрирующий. Студент из РГГУ написал выпускную квалификационную работу (ВКР) с помощью ИИ (ChatGPT). Алгоритм взаимодействия с ИИ следующий: студент составил план написания ВКР, утвержденный впоследствии научным руководителем, далее, благодаря функции запоминания контекста диалога, чат-бот писал отрывки ВКР, отвечая на запросы студента. Всего на написание ВКР ушло 24 часа, из которых 15 — генерирование текста с помощью чат-бота, 9 — на его корректирование. По результатам защиты студент получил оценку «удовлетворительно» [12]. Данный публичный случай ис-

пользования ИИ для написания ВКР повлек за собой обсуждение этичности таких действий и ее дополнительную проверку. После проведения экспертизы ректорат университета заявил о необходимости переосмысления ряда процессов в высшем образовании, в том числе подходы к написанию ВКР и алгоритмы проверки системы «Антиплагиат» (к сожалению, отследить использование ИИ данной системой пока не представляется возможным), а также ограничении доступа к ChatGPT в образовательных организациях из-за возможного негативного воздействия на обучение.

Все предложенные ректоратом меры представляются авторам не эффективными, они направлены на угнетение проявлений внешних атрибутов проблемы. Хотя исход в случае расширения такой практики может быть достаточно негативным: возможный выпуск из средних и высших учебных заведений значительного числа неквалифицированных специалистов. При этом, администрация вуза заявляет, что поддерживает применение ИИ в образовательном процессе, однако это должно иметь положительную и легитимную составляющую, которая еще не определена.

Развитие использования ИИ во всех сферах экономики приводит к появлению новых профессий и специальностей, в частности, в менеджменте, и снижению потребности вплоть до полного исчезновения части существующих профессий и специальностей, что является существенным вызовом для российской высшей школы. Хотя основанный на тейлоризме менеджмент в «цифровой» экономике под воздействием на рост производительности ИИ, суперкомпьютеров, роботизации и комплексной автоматизации и т. д. все больше снижает свою эффективность, его жизненный цикл при повсеместном внедрении инновационного инжиниринга, обеспечивающего эффективную корреляцию менеджеров, инженеров и остального персонала образовательной организации, может по крайней мере до 2025 г. продолжаться. Однако образовательные бизнес-процессы в вузе и связанные с ними менеджмент и задачи должны быть трансформированы и переосмыслены, чтобы профессорско-преподавательский персонал и компьютерные и иные машинные технологии, в том числе роботизированные, включающие элементы ИИ, достигали совместно большей эффективности в образовательной деятельности.

Согласно В.В. Путину, ориентация в сфере ИИ должна стать обязательным требованием к любой профессии в правоохранительной деятельности, здравоохранении, образовании, бизнесе и экономике в целом и во всех властных структурах. Системы ИИ способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные профессионалы, поэтому в ближайшее время компетенциями сотрудника должны стать новые технологии работы с «большими данными», «распределенными реестрами» (блокчейн), ИИ, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения и др. Во всех сферах, где идут активная цифровизация и развитие «сквозных» технологий, будут востребованы новые профессии, а привычные специальности — серьезно видоизменяться. Появление новых профессий связано с изменением конфигурации рынка, новыми разработками, научно-технологическими достижениями. С изменением бизнеса, промышленности меняется и рынок труда: в ближайшие 5 лет, согласно исследованиям [5], 25% рабочих мест в США могут быть полностью или частично автоматизированы (офисные и административные должности — 46%, юридические специальности — 44%, профессии в области архитектуры и инжиниринга — 37%, задачи в секторе уборки зданий и технического обслуживания — 1%), в Великобритании — около 35% рабочих мест, в развивающихся странах — 2/3. Данные по ЕС показывают, что 25% рабочих мест могут быть полностью/частично автоматизированы (менее всего — в секторе ручного труда и смежных профессий — 4%). Как следствие, 50% сотрудников в ближайшие 5 лет будет нуждаться в профпереподготовке и повышении квалификации, готовы помочь им в этом 66% работодателей, рассчитывающих на окупаемость инвестиций в профпереподготовку и повышение квалификации в течение года. Вытеснение работников произойдет не только под воздействием таких чисто экономических факторов, как экономия на содержании персонала и создании экспериментальных образцов, в том числе посредством «цифровых двойников» с применением ИИ. Основным драйвером этих процессов является также достижение нового качества процессов — их ускорение во времени.

Как следствие, в ближайшее время технологии виртуальной и дополненной реальности, наряду с технологиями «большие данные», машинное обучение и ИИ, должны стать одной из необходи-

мых компетенций сотрудника организации. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) прогнозируют появление новых рабочих мест в технологических отраслях, относящиеся к «Индустрии 4.0», включая ИИ и сферы создания контента и облачных вычислений, в сферах «зеленой» экономики и разработки новых продуктов, в инженерной деятельности. В докладе LinkedIn, согласно экспертам ВЭФ, за предыдущие 5 лет 50% людей пришли в сферу ИИ и работы с большими данными из совершенно иных областей деятельности: в области продаж этот показатель равняется 75%, в сфере создания контента — 72%, в инженерии — 67%.

На основе искусственного интеллекта ChatGPT эксперты в настоящее время анализируют, какие профессии ИИ может заменить в будущем: согласно порталу Business Insider, в топ-10 таких специальностей будущего вошли программисты, журналисты, юридические советники, маркетологи, учителя, финансовые аналитики, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтеры и сотрудники службы поддержки. В будущем будут востребованы такие профессии, как инженер виртуальной реальности, нейроинформатик, проектировщик нейроинтерфейсов, инженер-биомедик, биотехнолог, инженер-робототехник, наноинженер, специалист по применению ИИ в медицине, проектировщик медицинских роботов, консультант по ДНК-тестам, менеджеры роботов, решающие конфликтные ситуации, выходящие за рамки сценариев, прописанных в памяти роботов, киберсудьи и киберадвокаты для разбора судебных случаев, возникших из-за действий ИИ и роботов. Специалисты по машинному обучению и аналитики больших данных будут необходимы для повышения взаимовлияния и взаимосвязи между другими, помимо ИТ-сферы, отраслями. Существует мнение, что роботы в будущем смогут программировать себя сами. Это верно лишь для создания JavaScript-плагинов ИИ, простых веб-страниц, автоматизации рутинных процессов в целом. Однако для решения сложных задач в ближайшее время программисты будут востребованы, хотя, скорее всего, будут заниматься «модерацией» и корректировкой того, что спрограммировал компьютер.

Предполагается также рост числа формально не технологических вакансий в сегменте экономики ухода (care economy), например, соцработники нового поколения должны будут обеспечить

«человеческие» контакт и сопровождение. Речь идет об эмоциональном и доверительном взаимодействии с инвалидами, пожилыми людьми и малолетними детьми. Очевидно, что роль и методология этих профессий и подходов будут строиться на анализе больших данных и рекомендациях ИИ.

Рекомендации

1. Естественно, что процесс получения образования от школы до вуза должен подготовить учащихся к информационному обществу, в котором ИИ будет широко распространен. Предстоит адаптировать учебный процесс под уже имеющиеся и формирующиеся реалии, научить студентов грамотно пользоваться инструментами ИИ, рассказать про недостатки его использования. Таким образом можно повысить уровень получаемых знаний и образования в целом за счет автоматизации части базовых процессов и перехода к более многомерным и сложным задачам [2].

2. Цифровая трансформация образования и исследовательской деятельности требует соответствующего научно-методического обеспечения, на данном этапе — на концептуальном уровне. Существует целая гамма мнений, как именно адаптировать учебный процесс и какие организационно-управленческие условия необходимо для этого создать, при этом до настоящего времени обоснованное видение компетенций специалиста для периода постцифровой трансформации, предполагающей активное внедрение ИИ, отсутствует, и их представление в виде соответствующего документа необходимо подготовить максимально быстро.

3. В России необходимо подготовить целое поколение профессионалов (специалистов по обработке больших данных, компьютерных лингвистов, математиков, программистов),кратно увеличив качество и объем их подготовки, которые смогут в полной мере раскрыть и использовать потенциал ИИ-технологий. Вследствие этого российские вузы и колледжи должны занять лидирующие позиции в области ИИ. Необходимо также развитие научных школ менеджмента для восприятия многоаспектности и многообразия, хаотичности и неопределенностей наступающей эпохи менеджмента, опирающегося на ИИ.

4. В качестве основных актуальных драйверов цифровой трансформации высшей школы, в частности, в управлении процес-

сами получения компетенций в условиях цифровой трансформации, может стать развитие: а) сквозных цифровых инфокоммуникационных технологий (ИКТ), открывающих возможности удовлетворения этих запросов (в первую очередь следует отметить технологии ИИ и дополненной и виртуальной реальности; вследствие этого в менеджменте возникает необходимость разработки новых инструментов формирования и контроля исполнения заданий сотрудникам в сфере виртуальной и дополненной реальности); б) навыков работы с такими цифровыми технологиями, как аналитика данных, ИИ, интернет вещей и др.; в) культуры, обучения и самообучения, чему может способствовать цифровая трансформация, доступность онлайн-ресурсов и цифровых инструментов может поощрять индивидов учиться и развиваться, создавать новые возможности для самообразования и профессионального роста.

5. Для правильной организации работы ИИ-технологий необходимо повышать компетентность тех, кому предстоит с ними работать — это прежде всего студенты, проходящие в настоящее время подготовку по ИТ-специальностям. Необходим законопроект, предусматривающий введение обязательной практической подготовки в госструктурах для бюджетных студентов, обучающихся по отдельным ИТ-специальностям, что позволит сформировать у них понимание реальных потребностей госсектора экономики в цифровых продуктах и решениях в области ИКТ, а также даст понимание, как устроена работа в этих структурах, чтобы в дальнейшем обоснованно встраивать в данные структуры новые системы, используя, в том числе, и ИИ-технологии.

Выводы

1. Использование ИИ в науке и образовании — это уже идущий процесс, практики которого, очевидно, опережают теорию и который наименее подготовлен для практического использования. Использование существующего инструментария не подкреплено институтами, наработанными практиками, этическими правилами. Это положение обусловлено революционными изменениями производительных сил в рамках цифровой трансформации общества. Возможности, открываемые новыми технологиями, очевидны при одновременном (в настоящее время) отсутствии стратегического видения результатов этого процесса и неясности его миссии, т. е.

нет понимания качества желаемых результатов использования ИИ, особенно в сфере образования.

2. Очевидно, что ИИ возьмет на себя значительную часть рутинных процессов, например, трудоемкий процесс подбора и типологизации информации для теоретических научных исследований, процессы экспериментирования с материальными объектами уже изменяются под воздействием создания и эксплуатации «цифровых двойников». Это приведет к значительному высвобождению квалифицированных научных работников и работников образования, что потребует их переквалификации как единственной возможности удержат их в сфере деятельности, испытывающей дефицит кадров.

3. Важнейшую роль в широком внедрении ИИ в практику играет инвестиционный фактор, при этом его роль будет в рамках горизонта прогнозирования увеличиваться. В настоящее время внедрение ИИ осуществляется инноваторами², для которых инвестиционный фактор играет второстепенную роль. По мере включения в процесс раннего большинства и большинства потребителей ИИ, роль инвестиционного фактора будет возрастать.

4. Отличие человеческого сознания от ИИ в следующем: во-первых, оно социально, рефлексивно, связано с взаимодействием, не равнодушно, умеет любить/ненавидеть, сострадать и переживать, мечтать; во-вторых, оно целерационально и определяется универсальными алгоритмами. То есть ИИ, например, не может заменить в обучении «живого» преподавателя, он должен использоваться как дополнительный инструмент в образовании.

Литература

1. *Бажанов В.А., Шкурко Ю.С.* Современная нейронаука и образование: новые аргументы в пользу старых приемов // Педагогика. 2018. № 8. С. 29—37.

2. *Великороссов В.В., Филин С.А., Никулин Л.Ф.* Формирование парадигмы менеджмента для условий деятельности комплексов

² Речь идет о типологизации потребителей инноваций по Э. Роджерсу, в рамках которой по мере убывания восприимчивости к инновациям выделяются: инноваторы, раннее большинство, большинство, позднее большинство и консерваторы.

13. Якушев А.Ж., Турковский С.П. Анализ тенденций развития высшего образования при цифровой трансформации. Экономика и управление: проблемы, решения. 2023. Т. 5. № 2 (134). С. 124—133.

References

1. Bazhanov V.A., SHkurko YU.S. Sovremennaya nejronauka i obrazovanie: novye argumenty v pol'zu staryh priemov // Pedagogika. 2018. № 8. S. 29—37.

2. Velikorossov V.V., Filin S.A., Nikulin L.F. Formirovanie paradigmy menedzhmenta dlya uslovij deyatel'nosti kompleksov robotov i superkomp'yuterov, osnashchennyh iskusstvennym intellektom // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 1. S. 227—243.

3. Lanchakov A.B., Filin S.A., YAkushev A.ZH., ZHusipova E.E. Konceptiya vliyaniya tekhniki, nauki i tekhnologij na sociokul'turnuyu sredu, formiruyushchuyu sistemu cennostej i mirovozzrenie pedagoga // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. 2020. T. 16. № 11 (392). S. 2161—2179.

4. Maslov V.I., Luk'yanov I.V. CHetvertaya promyshlennaya revolyuciya: istoki i posledstviya // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 27. Globalistika i geopolitika. 2017. № 2. S. 38—47.

5. Millionam lyudej predrekli poteryu raboty iz-za iskusstvennogo intellekta: URL: https://lenta.ru/news/2023/03/28/ai_report/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (data obrashcheniya: 28.03.2023).

6. Murashkina A.S. Razvitie instituta rotacii na gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe sub"ektov Rossijskoj Federacii // YUsticiya. 2017. № 1. S. 54—64.

7. Nikulin L.F., Velikorossov V.V., Filin S.A., Lanchakov A.B. Iskusstvennyj intellekt i transformaciya menedzhmenta // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. 2020. T. 16. № 4 (385). S. 600—612.

8. Nikulin L.F., Gretchenko A.P. Menedzhment: CHto delat'? M.: Rusajns, 2018. 270 s.

9. Nikulin L.F., Simagina S.G. Diagonal' v Haose. M.: YUniti-Dana; Zakon i pravo, 2015. 239 s.

10. Prohorov A.P. Russkaya model' upravleniya. M.: Ekspert. 2002. 376 s.

11. Rostovskie uchenye razrabotali tekhnologiyu dlya komp'yutеров budushchego: URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/rostovskie-uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-dlya-kompyutеров-budushchego?utm_source=Adwile&utm_medium=CPC&utm_campaign=np_nauka_site-np&utm_content=ALL&utm_term=tgb_4860881_28354 (data obrashcheniya: 28.03.2023).

12. Student RGGU napisal na 82 procenta original'nyu stat'yu VKR s pomoshch'yu nejroseti // RIA novosti: URL: <https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=895197> (data obrashcheniya: 28.03.2023).

13. *Yakushev A.ZH., Turkovskij S.R.* Analiz tendencij razvitiya vysshego obrazovaniya pri cifrovoj transformacii. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya.* 2023. T. 5. № 2 (134). S. 124—133.

ЧИРКОВ М.А., ШУМИЛИНА М.А., НЕФЕДОВА К.А., ЧИСТЯКОВ М.С.

**Гражданско-патриотический компонент образования
на основе инновационного сегмента кластерной структуры
потребительской кооперации***

Аннотация. Рассматривается образовательный кластер в системе потребительской кооперации, факторы инновационной составляющей формирования гражданско-патриотического воспитания в образовательной кластерной структуре. Приводятся авторские трактовки дефиниции «кластер» применительно к образовательной сфере и формированию уникальной ценности — умения. В процессе обсуждения авторы акцентируют внимание на инновационную составляющую территории при формировании центров патриотического воспитания, входящих в образовательный кластер, приводят

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чирков М.А., Шумилина М.А., Нефедова К.А., Чистяков М.С. Гражданско-патриотический компонент образования на основе инновационного сегмента кластерной структуры потребительской кооперации // *Философия хозяйства.* 2023. № 6. С. 187—196. DOI: